

PEDAGOGICAL SCIENCES

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЛИЧНОСТЬ ПЕДАГОГА В СФЕРЕ ИТ: ЗАДАЧИ, ТРЕБОВАНИЯ И ВЫЗОВЫ

Тукенова К.Т.
Ассоц. проф. АТУ,
Исмаилова Р.Б.
Ассоц. проф. АТУ,
Абдикхани Б.И.,
Мырзабай А.Е.,
Аяпберген Е.Н.

PROFESSIONAL ACTIVITY AND PERSONALITY OF A TEACHER IN THE FIELD OF IT: TASKS, REQUIREMENTS AND CHALLENGES

Tukenova K.
Associate Prof. ATU
Ismailova R.
Associate Prof. ATU
Abdikhani B.,
Myrzabay A.,
Ayapbergen E.

Аннотация

В данной статье исследуется роль личности педагога и особенности его профессиональной деятельности в сфере информационных технологий. Основное внимание уделено тому, как технические знания, методологическая подготовка и личные качества преподавателя влияют на качество обучения студентов. В статье рассматриваются современные методы преподавания, включая проектное обучение, стажировки и гибридные формы обучения, которые способствуют закреплению теоретических знаний и развитию практических навыков. Также подчеркивается важность адаптивности и творческого подхода педагога к образовательному процессу. Предложены рекомендации для улучшения подготовки студентов, чтобы соответствовать требованиям современного ИТ-рынка.

Abstract

This article examines the role of the educator's personality and the specifics of their professional activities in the field of information technology. The focus is on how technical knowledge, methodological preparation, and personal qualities of the teacher influence the quality of student learning. Modern teaching methods, including project-based learning, internships, and hybrid forms of education, are discussed as tools to reinforce theoretical knowledge and develop practical skills. The importance of the teacher's adaptability and creative approach to the educational process is also emphasized. Recommendations are provided to improve student preparation to meet the demands of the modern IT market.

Ключевые слова: педагог в ИТ, профессиональная деятельность, методы обучения, проектное обучение, стажировки, личность педагога, образовательный процесс.

Keywords: IT educator, professional activity, teaching methods, project-based learning, internships, teacher personality, educational process.

Современная система образования в ИТ сталкивается с быстрыми изменениями и растущими требованиями к подготовке специалистов. Сегодня недостаточно просто освоить теоретические концепции — ключевую роль играет их применение на практике. В таких условиях педагог становится не только проводником знаний, но и наставником, помогающим студентам адаптироваться к вызовам реального мира ИТ [1].

Особенности профессии педагога в ИТ связаны с необходимостью постоянного обновления знаний и разработки методик, которые способствуют формированию у студентов актуальных навыков. Это требует от педагога сочетания глубоких технических знаний, креативного подхода к обучению и

умения адаптироваться к изменениям в индустрии [2].

Педагог должен обладать уникальным набором компетенций, сочетающим технические навыки и умение преподавать. Для успешной работы необходимо:

Технические знания и навыки. Педагог должен быть в курсе последних трендов и инструментов в ИТ. Например, владеть актуальными языками программирования (Python, JavaScript и др.), знать основы сетевых технологий, разбираться в принципах разработки программного обеспечения, искусственного интеллекта и других технологий. Эти знания должны быть не просто на базовом уровне — они требуют регулярного обновления, ведь сфера ИТ быстро меняется.

Методическая подготовка. Недостаточно просто знать технологии; необходимо уметь структурировать и передавать эти знания. Задача педагога — найти подход, который подходит каждому ученику, будь то индивидуальная работа, проектная деятельность или групповая работа. Методы обучения должны учитывать не только уровень подготовки, но и цели учеников, их интересы и навыки.

Адаптивность и самообучение. IT — одна из самых динамично развивающихся сфер, поэтому педагог обязан постоянно обновлять свои знания и адаптироваться к новым технологиям. Современные онлайн-курсы, вебинары, профессиональные форумы и IT-сообщества становятся для него важными ресурсами, чтобы оставаться в тренде и предлагать актуальные знания.

Педагог может и должен использовать разнообразные подходы и методы обучения:

Проектное обучение. Этот подход позволяет студентам лучше понять, как применить теорию на практике, создавая собственные проекты, будь то разработка веб-сайта, приложения или базы данных. Проектный метод развивает практическое мышление и стимулирует творчество.

Интерактивное и гибридное обучение. Онлайн-платформы, такие как GitHub для совместного программирования, интерактивные среды и специализированные образовательные ресурсы (например, Codecademy, Coursera, Udemy) позволяют педагогам создать гибридные формы обучения. Ученики могут изучать материал в удобное для них время, а преподаватель помогает им разобраться сложные моменты в формате реального времени.

Обратная связь и критическое мышление. Важно, чтобы ученики не только получали знания, но и могли критически их оценивать и применять. Постоянная обратная связь в процессе обучения помогает педагогу корректировать свою методику, фокусировать учеников на сложных аспектах и поощрять их к самостоятельному изучению темы [3,4].

Личностные качества играют ключевую роль в успешной работе педагога в IT. Помимо технических знаний и методических навыков, важны следующие черты:

Гибкость и адаптивность. Педагог должен быть готов менять подходы и форматы, адаптируясь к новейшим технологиям и потребностям учеников. Важно быть готовым не просто подстраиваться под тенденции, но и предлагать ученикам альтернативные подходы, способные развить их интерес к профессии.

Творческое мышление. Педагог, способный подходить к обучению творчески, помогает ученикам развивать свои собственные инновационные решения. Креативность позволяет находить интересные задачи, предлагать свежие способы их решения и, в конечном итоге, вовлекать учеников в процесс обучения.

Коммуникабельность и эмпатия. Для педагога в IT важно уметь выстраивать доверительные отношения с учениками, понимать их интересы, нужды и уровень подготовки. Это помогает не только

находить общий язык с учениками, но и стимулировать их рост и саморазвитие.

Педагог в сфере IT не только обучает студентов, но и активно участвует в профессиональном сообществе. Это важно для поддержания актуальных знаний, обмена опытом и получения новых идей:

Участие в конференциях и форумах. Профессиональные мероприятия позволяют педагогам оставаться в курсе новых технологий, методик и образовательных трендов. Такие мероприятия дают возможность расширить профессиональные связи, что часто помогает ученикам найти менторов, компании для стажировки или полноценную работу.

Наставничество и помощь в карьере. Педагоги часто становятся менторами и консультантами для своих учеников, помогая им сориентироваться в многообразии IT-направлений, выбрать специализацию и наметить карьерные цели.

Поддержка инициатив и стартапов. Многие педагоги в IT выступают наставниками для своих учеников в стартапах и проектах, а также помогают сформировать устойчивый интерес к профессии.

Актуальности педагогических методов, включая проектное обучение и стажировки. Роли личностных качеств педагога, таких как адаптивность и творческое мышление. Способам вовлечения студентов в практическую деятельность.

Полученные данные подтверждают, что личность педагога и выбранные им методы обучения играют ключевую роль в подготовке IT-специалистов. Проектное обучение и стажировки не только улучшают академические результаты, но и формируют у студентов навыки, востребованные на рынке труда. Особое внимание стоит уделить развитию у педагогов навыков наставничества, способности интегрировать теоретические знания с практическими задачами и мотивировать студентов к самостоятельному обучению [5].

Практическое обучение является основой успешной подготовки специалистов в IT-сфере. Методы, такие как проектная работа, стажировки и участие в хакатонах, помогают студентам не только закрепить теоретические знания, но и развить профессиональные навыки, востребованные на рынке труда.

Личность педагога играет ключевую роль в образовательном процессе. Гибкость, креативность и умение адаптировать методы обучения под современные реалии позволяют педагогу более эффективно мотивировать студентов и поддерживать их интерес к обучению.

Интеграция теории и практики в образовательных программах повышает их актуальность и способствует лучшей подготовке студентов к профессиональной деятельности. Совмещение теоретических занятий с практическими заданиями и реальными проектами делает процесс обучения более увлекательным и продуктивным.

Сотрудничество с индустрией помогает образовательным учреждениям своевременно адаптировать учебные программы под современные тре-

бования рынка. Это также дает студентам возможность получить ценный опыт работы и укрепить свои профессиональные компетенции.

Практико-ориентированный подход к обучению позволяет выпускникам быстрее адаптироваться к реальным условиям работы, повышая их конкурентоспособность и уверенность в своих силах.

Список литературы

1. Гуськова, Т. И. Использование информационных технологий в образовательном процессе высшей школы // Регионология. — 2010.

2. Капустина, Л. В., Баканова, И. Г., Кошарская, Е. В. Гибкие навыки в IT-образовании глазами современных работодателей // Концепт. — 2024.

3. Коломина, М. В., Литвинова, М. В. Формирование профессиональных навыков IT-специалистов с помощью активных методов обучения: деловая игра, проект // Вестник современного образования. — 2024.

4. Сероштанова, Н. Ю. Хакатон как форма организации обучения будущих бакалавров профиля «Цифровое искусство» // Цифровое образование и искусство. — 2024.

5. Медведева, Л. С. Анкетирование студентов как инструмент совершенствования учебного процесса в высшем образовании // Инновационная наука: Психология, Педагогика, Дефектология. — 2024.